

Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Semen Padang

Anggianika Mardhatillah, ST, MT ¹

¹ Staf Pengajar Teknik Industri Universitas Prima Indonesia
Universitas Prima Indonesia

Abstrak

PT Semen Padang merupakan pabrik semen yang memproduksi tipe semen terbanyak di Indonesia. PT Semen Padang masih memelihara dan berusaha meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Semen Padang (SMSP) yang diimplementasikan secara terintegrasi sejak awal tahun 2006 lalu dan salah satunya adalah penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Atas dasar tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terhadap penerapan Sistem Manajemen K3 pada PT Semen Padang. Metode penelitian ini adalah evaluasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder, yaitu melakukan wawancara serta penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis dan informasi yang diperoleh dianalisa secara deskriptif.

Berdasarkan ketentuan penilaian audit SMK3 PERMENAKER No.5 Tahun 1996, bahwa perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko yang tinggi harus menerapkan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) kriteria, sedangkan PT.Semen Padang telah menerapkan 148 kriteria yaitu sebesar 89,5%.

Keywords: SMK3, Safety and Health, PERMENAKER NO.5 Thn 1996

1. Pendahuluan

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Kewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Manajemen K3 pada perusahaan-perusahaan besar melalui UU

Ketenagakerjaan, baru menghasilkan 2,1% saja dari 15.000 lebih perusahaan berskala besar di Indonesia yang sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Minimnya jumlah itu sebagian besar disebabkan oleh masih adanya anggapan bahwa program K3 hanya akan menjadi tambahan beban biaya perusahaan. Padahal jika diperhitungkan besarnya dana kompensasi/santunan untuk korban kecelakaan kerja sebagai akibat diabaikannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang besarnya mencapai lebih dari 190 milyar rupiah di tahun 2003, jelaslah bahwa masalah K3 tidak selayaknya diabaikan (*"K3 Masih Dianggap Remeh,"* Warta Ekonomi, 2 Juni 2006).

Di samping itu, yang masih perlu menjadi catatan adalah standar keselamatan kerja di Indonesia ternyata paling buruk jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk dua negara lainnya, yakni Bangladesh dan Pakistan.

Tabel 1. Jumlah Kecelakaan Kerja (Kasus)¹

Tahun	Jumlah Kecelakaan Kerja (Kasus)
2005	96200
2006	92200
2007	65000

Jumlah kecelakaan kerja yang tercatat juga tidak menggambarkan kenyataan di lapangan yang sesungguhnya yaitu tingkat kecelakaan kerja yang lebih tinggi lagi. Pelaporan kecelakaan kerja sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang, namun terdapat dua hal penghalang yaitu prosedur administrasi yang dianggap merepotkan dan nilai klaim asuransi tenaga kerja yang kurang memadai. Di samping itu, sanksi bagi perusahaan yang tidak melaporkan kasus kecelakaan kerja sangat ringan.

Atas dasar tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terhadap penerapan Sistem Manajemen K3 pada PT Semen Padang. Metode penelitian ini adalah evaluasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder, yaitu melakukan wawancara serta

¹

penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis dan informasi yang diperoleh dianalisa secara deskriptif.

1.2. Pembatasan Masalah

Agar tugas akademis lebih terarah dan mudah dipahami sesuai tujuan pembahasan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah antara lain:

1. Peninjauan penerapan SMK3 hanya dibatasi pada karyawan/buruh yang bekerja pada biro *workshop*.
2. Yang dilakukan adalah hanya peninjauan terhadap penerapan SMK3 pada perusahaan.
3. Peninjauan dilakukan hanya terhadap kegiatan yang dilakukan karyawan, dan bagaimana kondisi karyawan tersebut ketika melakukan pekerjaannya.

2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian integral dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang terdiri dari satu set pengaturan-pengaturan secara sistematis yang meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses, serta sumber daya dalam upaya mewujudkan kebijakan lingkungan yang telah digariskan oleh perusahaan. Penerapan sistem manajemen K3 merupakan salah satu cara menjamin konsistensi dan efektifitas perusahaan dalam pengendalian sumber bahaya dan meminimalkan resiko, mengurangi dan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta memaksimalkan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan untuk memacu peningkatan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan terlebih untuk mengantisipasi pemberlakuan sertifikasi K3 ataupun standart K3 secara internasional.

Sistem Manajemen K3 diarahkan untuk mengendalikan kecelakaan kerja dan ini jelas melengkapi konsep dalam standart manajemen modern yang juga didukung oleh Sistem Manajemen Lingkungan, sehingga dapat memenuhi obsesi *zero delay, zero defect, zero emission* dan *zero eccident* (Green Company 2002).

Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan sistem Keselamatan dan Kesehatan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Dalam penerapan Sistem Manajemen K3, perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMK3
2. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan K3
3. Menerapkan kebijakan k3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran K3
4. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan
5. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan K3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3

2.1. Unsur Utama Sistem Manajemen K3

Agar dapat dilaksanakan secara efektif, sistem manajemen K3 harus mencakup beberapa unsur utama sebagai berikut: (*Green Company 2002*)

2.1.1. Komitmen dan Perencanaan

1. Komitmen

Komitmen harus dimulai pada tingkat *top management*. Dengan demikian maka *top management* harus menetapkan kebijakan organisasi mengenai K3 dan menjamin bahwa Sistem Manajemen K3 diberlakukan. Komitmen dan kebijakan LK3 sebaiknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Misi, Visi, Core Value dan Keyakinan Organisasi
- b. Penyempurnaan berkelanjutan
- c. Pencegahan pencemaran
- d. Pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja
- e. Koordinasi dengan kebijakan organisasi lain (misalnya mutu)
- f. Kondisi setempat atau regional tertentu
- g. Kepatuhan terhadap peraturan K3 atau persyaratan lain yang relevan diacu oleh organisasi lain

2. Organisasi

Bagi perusahaan yang menerapkan teknologi maju, permasalahan lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) merupakan hal yang harus segera ditangani. Mengenai K3 dengan baik berarti bahwa pelaksanaan K3 dikelola oleh manajemen dimana fungsi kontrol merupakan faktor yang penting sehingga permasalahan tanggung jawab akan mengikuti fungsi kontrol.

3. Peraturan dan Ketentuan Lainnya

Salah satu hal yang dituntut untuk mewujudkan semangat *good corporate goverments* adalah dengan pemenuhan terhadap peraturan (Peraturan Prundangan/regulasi dan standart-standart) yang terkait.

Dalam memenuhi hukum, peraturan dan standart lainnya, perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuat daftar dampak K3 dan lokasi yang terkena dampak dari kegiatan operasional yang ada.
- b. Memeriksa dan membuat daftar instansi yang terkait dengan kegiatan operasional yang ada, dan yang berkaitan dengan bidang LK3, untuk kepastian akses terhadap peraturan.
- c. Memeriksa literatur untuk peraturan terkait dan interpretasinya.
- d. Hubungan dengan badan atau instansi terkait.
- e. Memeriksa daftar isi dan pembukaan setiap peraturan baru dilanjutkan ke bagian yang relevan.
- f. Menganalisis mendalam kebagian peraturan yang terkait.

4. Identifikasi Aspek dan Dampak

Hubungan aspek dan dampak K3 merupakan hubungan sebab akibat. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam identifikasi aspek dan dampak K3 adalah:

- a. Adanya prosedur untuk melakukan identifikasi dan evaluasi dampak K3
- b. Identifikasi aspek dilakukan pada seluruh kegiatan, prosuk dan jasa organisasi.

- c. Identifikasi juga dilakukan bila terjadi tambahan atau perubahan kegiatan, produk atau jasa organisasi.
- d. Adanya penggolongan untuk melihat besar kecilnya dampak yang diakibatkan.

2.1.2. Penerapan dan Pelaksanaan Operasi (Implementasi)

Mencakup struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, training, komunikasi, dokumentasi, kontrol dan tanggap darurat.

2.1.3. Pengecekan dan Tindakan Koreksi

Mencakup pemantauan, pengukuran dan audit. Bila dijumpai ada penyimpangan diharuskan untuk membuat laporan langkah koreksi, sehingga masalah ini tidak terulang lagi.

2.1.4. Kajian Manajemen

Kajian tentang kesesuaian dan efektivitas sistem untuk mencapai tujuan dan perubahan yang terjadi di luar organisasi. Biasanya kajian manajemen ini dilakukan dalam waktu satu tahun sekali.

Selain itu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan penerapan peraturan/stadar K3 secara terpadu dalam sistem manajemen perusahaan. Prinsip-prinsip penerapan SMK3 mengacu kepada 5 prinsip dasar SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja BAB III ayat (1) yaitu :

1. Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3.
2. Merencanakan pemenuhan kebijakan, ttujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, serta sasaran keselamatan dan kesehata kerja.

4. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
5. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

Adapun tujuan dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini adalah:

1. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia
2. Meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi tenaga kerja
3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi
4. Proteksi terhadap industri dalam negeri
5. Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional
6. Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional
7. Meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem
8. Pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi terkait dengan penerapan LK3

Langkah-langkah dalam mengembangkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peraturan Perundang-undangan dan Standar.

Sebelum implementasi harus diidentifikasi semua peraturan perundang-undangan dan standar K3 yang berlaku dalam perusahaan yang bersangkutan. Sebaiknya dibentuk tim untuk mendokumentasikan peraturan perundang-undangan dan standar dibidang K3. Dari hasil identifikasi ini kemudian disusun Peraturan K3 perusahaan dan Pedoman pelaksanaan K3. Praktek pada banyak perusahaan, peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dicetak dalam bentuk buku saku yang selalu dibawa oleh tenaga kerja, agar setiap pekerja memahami peraturan tersebut harus menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap tenaga kerja.

2. Menetapkan Kebijakan K3 Perusahaan yaitu pernyataan mengenai komitmen dari organisasi untuk melaksanakan K3 yang menegaskan keterikatan perusahaan terhadap pelaksanaan K3 dengan melaksanakan semua ketentuan K3 yang berlaku sesuai dengan operasi perusahaan, melindungi keselamatan dan kesehatan semua pekerja termasuk kontraktor dan stacholder lainnya seperti pelanggan dan pemasok.

3. Mengorganisasikan, untuk melaksanakan kebijakan K3 secara efektif dengan peran serta semua tingkatan manajemen dan pekerja. Bagaimana Top Manajemen menempatkan organisasi K3 perusahaan serta dukungan yang diberikan merupakan pencerminan dari komitmen terhadap K3.
4. Merencanakan SMK3
Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan dan kegiatan SMK3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur.
5. Penerapan SMK3
Perusahaan harus menyediakan personil yang memiliki kualifikasi, sarana yang memadai sesuai sistem Manajemen K3 yang diterapkan dengan membuat prosedur yang dapat memantau manfaat yang akan didapat maupun biaya yang harus dikeluarkan.
6. Mengukur dan memantau hasil pelaksanaan, dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ada dua macam ukuran yang dapat digunakan yaitu ukuran yang bersifat reaktif yang didasarkan pada kejadian kecelakaan dan ukuran yang bersifat proaktif, karena didasarkan kepada upaya dari keseluruhan sistem.
7. Melakukan audit dan meninjau ulang secara menyeluruh. Dengan melaksanakan audit K3, manajemen dapat memeriksa sejauh mana organisasi telah melaksanakan komitmen yang telah disepakati bersama, mendeteksi berbagai kelemahan yang masih ada, yang mungkin terletak pada perumusan komitmen dan kebijakan K3, atau pada pengorganisasian, atau pada perencanaan dan pelaksanaannya.

Sistem Manajemen K3 terdiri dari 5 prinsip dasar dan 12 elemen :

A. Prinsip Dasar:

1. Penetapan kebijakan K3
2. Perencanaan penerapan K3
3. Penerapan K3
4. Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja K3
5. Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan

B. Elemen:

1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen
2. Pendokumentasian strategi

3. Peninjauan ulang desain dan kontrak
4. Pengendalian dokumen
5. Pembelian
6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
7. Standar pemantauan
8. Pelaporan dan perbaikan
9. Pengelolaan material dan perpindahannya
10. Pengumpulan dan penggunaan data
11. Audit SMK3
12. Pengembangan kemampuan dan ketrampilan

3. Rancangan Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei, dengan metode deskriptif.

3.2. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja pada Biro Workshop di PT.Semen Padang.

3.3. Sampel

Sampel penelitian ini adalah tenaga kerja yang bekerja di Biro Workshop dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bekerja sebagai tenaga kerja bukan manajer
2. Bekerja sebagai tenaga kerja tetap (bukan sub kontrak ataupun siswa magang)
3. Bekerja di Biro Workshop antara lain bagian tim K3LH, ISO/MR, *project, process, tank farm, utility, quality assurance, PPIC, civil maitenance, mechanical/ workshop, electrical/ instrument.*

Sampel diambil secara acak dengan cara *Simple Randon Sampling* dengan menggunakan teknik angka acak (*random number*), besar sampel dapat dihitung dengan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

N = Jumlah Populasi

n = Jumlah Sampel

e = Besar Persentasi Kesalahan yang Diizinkan

Jadi dari rumus diatas maka diperoleh jumlah sampel:

$$n = \frac{76}{1 + 76(10\%)^2}$$

$$n = \frac{76}{1 + 76(0.01)}$$

$$n = \frac{76}{1.76}$$

$$n = 43.18 \approx 43$$

$$n = 43 \text{ orang}$$

3.4. Metode dan Alat Pengumpulan Data

Untuk mengukur penerapan Sistem Manajemen K3 dilakukan dengan penilaian pemenuhan kriteria yaitu daftar periksa penerapan SMK3. Penerapan SMK3 yang diaudit terdiri dari kriteria-kriteria yang terdapat pada pedoman teknis audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Dan pengukuran berdasarkan tingkat pencapaian yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.5 Tahun 1996, yaitu:

- Perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat resiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 kriteria.
- Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko menengah harus menerapkan sebanyak 122 kriteria.
- Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi harus menerapkan sebanyak 166 kriteria.

Untuk mengukur perilaku selamat tenaga kerja dibedakan atas pengetahuan, sikap dan tindakannya.

1. Pengukuran pengetahuan diukur dengan jumlah skor yang dikumpulkan dari semua pertanyaan, jawaban benar akan diberi skor 1 yaitu apabila pertanyaan positif dijawab 'benar' (B), dan pertanyaan negatif dijawab dengan 'salah' (S). Dan jawaban yang salah akan diberi skor 0, yaitu apabila pertanyaan positif dijawab 'salah' dan pertanyaan negatif dijawab 'benar'.

Berdasarkan jumlah skor maka tingkat pengetahuan dikelompokkan menjadi:

- a. Baik : Jika responden menjawab pertanyaan dengan benar yaitu jika pertanyaan positif dijawab 'benar' (B), dan pertanyaan negatif dijawab dengan 'salah' (S) diatas 75% (>15).
- b. Jika responden menjawab pertanyaan dengan benar yaitu jika pertanyaan positif dijawab 'benar' (B), dan pertanyaan negatif dijawab dengan 'salah' (S) sebesar 40%-74% (8-14).
- c. Jika responden menjawab pertanyaan dengan benar yaitu jika pertanyaan positif dijawab 'benar' (B), dan pertanyaan negatif dijawab dengan 'salah' (S) kurang dari 40% (<8)

Nilai skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio.

2. Pengukuran sikap dilakukan dengan menggunakan kuesioner (angket), yang berisi pertanyaan yang berkaitan dengan sikap mereka terhadap kebijakan K3, program dan pengawasan yang diukur dengan *skala likert*. Nilai skala yang digunakan adalah skala rasio, dan pada angket ini responden diminta menyatakan pendapatnya atas pernyataan yang diberikan melalui empat pilihan yaitu "sangat setuju", "setuju", "tidak setuju", "sangat tidak setuju". Skor yang diberikan dimulai dari 1 sampai 4. Skor 1, diberikan jika pada pertanyaan positif responden menjawab tidak setuju dan pada pertanyaan negatif menjawab setuju. Skor 3 diberi jika pada pertanyaan positif responden menjawab setuju dan pada pernyataan negatif tidak setuju. Skor 4 diberi jika pada pernyataan positif responden menjawab sangat setuju dan pada pernyataan negatif menjawab sangat tidak setuju.

Untuk pengkategorian sikap maka dikelompokkan menjadi:

- a. Baik : jika responden menjawab pernyataan positif dengan sangat setuju dan setuju, dan pernyataan negatif dengan tidak setuju dan sangat tidak setuju diatas 75% (<24)

- b. Sedang: Jika responden menjawab pernyataan positif dengan sangat setuju dan setuju, dan pernyataan negatif dengan tidak setuju dan sangat tidak setuju 40-74% (12-23)
- c. Buruk : Jika responden menjawab pernyataan positif dengan sangat setuju dan setuju, dan pernyataan negatif dengan tidak setuju dan sangat tidak setuju kurang dari 40% (<12)

Pengukuran tindakan dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yang berisi pertanyaan yang beraitan dengan tindakan mereka terhadap kebijakan K3, program dan pengawasan dengan 2 pilihan yaitu “ya” dan “tidak”. Untuk menilai tindakan responden yaitu dengan melihat dari respon mereka terhadap setiap pertanyaan yang tersedia.

4.1. Berdasarkan Umur

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Umur

NO	Umur	Jumlah	%
1.	20-35	19	44.2
2.	36-51	21	48.8
3.	52-67	3	7.0
Total		43	100.0

4.2. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1.	SLTP	5	11.6
2.	SLTA	32	74.5
3.	Akademi	1	2.3
4.	Sarjana	5	11.6
Total		43	100.0

4.3. Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No	Lama Bekerja	Jumlah	%
1.	1-10	13	30.2
2.	11-20	21	48.8
3.	21-30	5	11.6
4.	31-40	4	9.3
Total		43	100.0

4.4. Tingkat Pengetahuan Aman

Tabel 5. Distribusi Tingkat Pengetahuan Responden

No	Pengetahuan	Jumlah	%
1.	Baik	42	97.7
2.	Sedang	1	2.3
3.	Buruk	0	0
Total		43	100.0

4.5. Sikap Aman

Tabel 6. Distribusi Tindakan Responden

No	Sikap	Jumlah	%
1.	Baik	42	95.3
2.	Sedang	2	4.7
3.	Buruk	0	0
Total		43	100.0

NO	Pertanyaan	Tindakan				Total
		Ya	%	Tidak	%	
1.	Pernah mengikuti pelatihan K3	21	48.8	22	51.2	43
2.	Kecelakaan karena tidak pakai APD	22	51.2	21	48.8	43
3.	Memakai APD pada saat bekerja	39	90.7	4	9.3	43
4.	Bekerja mematuhi peraturan kerja	43	100	0	0	43
5.	Memakai APD hanya bila diawasi	11	25.6	32	74.4	43
6.	Kecelakaan karena tidak hati-hati	22	51.2	21	48.8	43
7.	Memakai APD dengan tepat	40	93.0	3	7.0	43
8.	Selalu memakai APD di workshop	31	72.1	12	27.9	43

5. Analisa Pemecahan Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dianalisa bahwa implementasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT.Semen Padang adalah:

- a. Berdasarkan ketentuan penilaian hasil audit SMK3 PERMENAKER No.5 Tahun 1996, bahwa perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi harus menerapkan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) kriteria.
- b. PT.Semen Padang telah menerapkan sebanyak 148 kriteria yaitu sebesar 89.5 %.

Untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan atas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebaiknya PT. Semen Padang meninjau kembali beberapa aspek dibawah ini:

1. Komitmen dan Kebijakan

1.1. Kepemimpinan dan Komitmen

Pengurus harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap K3 dengan menyediakan sumberdaya yang memadai. Pengusaha dan pengurus perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 yang diwujudkan dalam :

- a. Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan.
- b. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3.
- c. Menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3.
- d. Perencanaan K3 yang terkoordinasi.
- e. Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.

Komitmen dan kebijakan tersebut pada butir (a) sampai (e) diadakan peninjauan ulang secara teratur. Setiap tingkat pimpinan PT.Semen Padang harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga penerapan SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan. Setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

1.2. Tinjauan Awal K3

Peninjauan awal kondisi K3 PT.Semen Padang saat ini dilakukan dengan :

- a. Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan Pedoman ini.
- b. Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar K3.

- d. Membandingkan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.
- e. Meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan K3.
- f. Menilai efisiensi dan efektifitas sumberdaya yang disediakan.

Hasil peninjauan awal K3 merupakan bahan masukan dalam perencanaan dan pengembangan SMK3.

1.3. Kebijakan K3

Kebijakan K3 adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional.

Kebijakan K3 dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok dan pelanggan. Kebijakan K3 bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kinerja K3.

2. Perencanaan

Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan dan kegiatan SMK3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang diterapkan dengan mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap K3.

2.1. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko

Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dari kegiatan, produksi barang dan jasa harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan K3. Untuk itu harus diterapkan dan dipelihara prosedurnya.

2.2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur kerja untuk inventarisasi, identifikasi dan pemahaman peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3 kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pengurus harus menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap tenaga kerja.

2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran kebijakan K3 yang ditetapkan oleh perusahaan sekurang-kurangnya harus memenuhi kualifikasi :

- a. Dapat diukur
- b. Satuan/indikator pengukuran
- c. Sasaran pencapaian
- d. Jangka waktu pencapaian

Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan K3 harus dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, ahli K3, P2K3 dan pihak lain yang terkait. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan.

2.4. Indikator Kinerja

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan K3 perusahaan harus menggunakan indikator yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian SMK3.

2.5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang Sedang Berlangsung

Penerapan awal SMK3 yang berhasil memerlukan rencana yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, dan dengan jelas menetapkan tujuan serta sasaran SMK3 yang dapat dicapai dengan :

- a. Menetapkan sistem pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen yang bersangkutan.
- b. Menetapkan sarana dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

6. Kesimpulan dan Saran

6.1. Kesimpulan

Dari hasil pengumpulan data serta analisis terhadap masalah yang ada maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan penilaian audit SMK3 PERMENAKER No.5 Tahun 1996, bahwa perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko yang tinggi harus menerapkan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) kriteria, sedangkan PT.Semen Padang telah menerapkan 148 kriteria yaitu sebesar 89,5%.
2. Berdasarkan kuesioner diperoleh bahwa perilaku aman tenaga kerja tergolong baik yaitu 97.7 % dari 43 responden memiliki pengetahuan yang baik mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, 95.3% dari 43 responden memiliki sikap yang baik mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Dari 58 responden ada 48.8% pekerja yang pernah mengikuti pelatihan K3. Dan dari semua itu, 51.2% pernah mengalami kecelakaan kerja karena tidak memakai APD, juga sebesar 51.2% mengalami kecelakaan karena tidak hati-hati. 93.0% responden memakai APD dengan tepat pada saat bekerja, responden yang memakai APD di *workshop* sebesar 90.7%. Tetapi sebaliknya ada sebesar 25.6% memakai APD hanya apabila diawasi. Demikian juga dalam mematuhi prosedur kerja dalam bekerja ada sebesar 100%. Dan berdasarkan hasil kuesioner kriteria pencapaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT. Semen Padang telah memenuhi 12 kriteria yang ada.
3. PT. Semen Padang telah memiliki prosedur, instruksi kerja sebagai acuan dalam bekerja di pabrik.
4. PT. Semen Padang sudah memiliki tim P2K3, lengkap dengan prosedur standarisasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

6.2. Saran

Ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan kepada perusahaan adalah sebagai berikut:

1. PT.Semen Padang telah menerapkan 89,2% SMK3, tetapi perusahaan perlu melakukan tinjauan ulang SMK3, yaitu dengan melengkapkan beberapa kriteria yang belum tercapai sebagai pemenuhan syarat SMK3 menurut PERMENAKER No.5 Tahun 1996. Dengan demikian diharapkan bahwa terciptanya kesinambungan antara produktivitas, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang menyeluruh di perusahaan ini.
2. Perusahaan perlu lebih melakukan analisa kecelakaan yang terjadi, dan didokumentasikan, sehingga dapat dilakukan pencegahan untuk kecelakaan yang mungkin muncul lagi.
3. Pengawasan yang menyeluruh dan terkoordinasi sebaiknya lebih ditingkatkan yaitu dengan pemantauan melalui P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang telah dibentuk, dalam hal pemberian APD yang lengkap kepada seluruh karyawan operasional, juga dari pihak manajemen untuk memberi *reward* kepada pekerja yang berperilaku aman di tempat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Suma'mur, *Higene perusahaan dan kesehatan kerja*, Jakarta :Haji Masagung, 1991.

Suma'mur, *Keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan*, Gunung Agung Jakarta, 1985.

Silalahi, Bennett N.B. [dan] Silalahi,Rumondang, *Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja*, Pustaka Binaman Pressindo, 1991.

Warta Ekonomi, "*K3 Masih Dianggap Remeh*," 2 Juni 2006 .

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Nomor: PER-05/MEN/1996 tanggal tentang *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, 12 Desember 1996.

<http://www.depnakertrans.com>, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Maret 2006.

Anonimous, 1997 dokumen Laporan Kerja Praktek, Universitas Diponegoro, Semarang.